

Naučná stezka Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěrádky

Historie hospodaření v obci Velké Hostěrádky

Vítejte na Naučné stezce Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěrádky! První zastavení je věnováno obci Velké Hostěrádky a klíčovým momentům její zemědělské historie. Poté Vás stezka provede zdejší krajinou, poodhalí nevšední principy, podle kterých se zde hospodaří, a představí některé živočichy, se kterými se zde díky tomuto způsobu hospodaření můžeme setkat.

Obec se připomíná již roku 1210, kdy se uvádí v souvislosti se Lvem z Klobouk, který ji odkázal zábrdovickému klášteru v Brně. V polovině 14. století zde již byli vladykové z Hostěhrádek na tvrzi, která stávala na dnes zalesněném kopci směrem k Časkovci, kterému se dnes říká „Hradisko“. Později ves často měnila majitele. Od 17. století byly Hostěrádky součástí Žďánského panství.

Velké Hostěrádky byly vždy obcí převážně zemědělskou. Pole obhospodařovali sedláci i drobní zemědělci, v obci byl také velký Skopalíkův statek. Pěstovaly se zde zejména obilniny, luštěniny, okopaniny, zelenina, vinná réva a ovoce, například meruňky a třešně. Pro potažní práce byli používáni koně a krávy, ve statku se k tahu používali také volí. Krávy dávaly obživu rodině - mléko, tvaroh, domácí sýr; máslo se prodávalo. Vyrchovala se prasata, chovaly se kozy na mléko. Z drůbeže se chovaly husy a kachny, které se rovněž prodávaly, dále slepice, jejichž vejce také vykupovali překupníci - handlíři. Ti to vše prodávali na trhu, nejvíce v Brně.

V padesátých letech 20. století pod tlakem agitací pro kolektivní zemědělství vzniklo Jednotné zemědělské družstvo (JZD). V průběhu šedesátých let následovala výstavba družstevních objektů a rozšíření strojového parku, do roku 1975 se JZD „Obránců míru“ rozrostlo tak, že sdružovalo několik obcí. Během 80. až 90. let však družstvo čelilo ekonomickým potížím, poklesu poptávky a nakonec muselo projít transformací. V roce 2007 JZD ukončilo svou činnost a na jeho místě vznikla farma VH Agroton, která nyní pod novým vedením hospodaří na základě principů ekologického zemědělství jako Ekofarma PROBIO (www.ekofarmaprobio.cz).

Naučná stezka Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěrádky je dlouhá 7,8 kilometrů a najdeme na ní 6 zastavení s informačními tabulemi. Podkladový letecký snímek: www.mapy.cz

Texty:
Kristína Janečková, Jan Trávníček,
Martin Hutář, Alena Vávrová

Fotografie:
Martin Matěj, Tomáš Jůnek,
Martin Štrobl, Martin Hutář,
www.wikipedia.org

Staré fotografie jsou převzaty z knihy Historie i současnost obce Velké Hostěrádky (A. Vávrová).

Grafika:
Kateřina Závodová

Pohled na Hostěrádky na počátku 20. století

Krávy poskytovaly rodině obživu i tažnou sílu

Ruční sklizeň obilí

Na Skopalíkově statku

Naučná stezka Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěradky

BIO region Velké Hostěradky

Naučná stezka Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěradky vede nevšední zemědělskou krajinou, která je obhospodařována v režimu ekologického zemědělství. To mimo jiné znamená, že se v ní hospodaří bez používání škodlivých umělých hnojiv a pesticidů a zároveň tak, aby zde byl dostatek životního prostoru a potravy i pro volně žijící živočichy. Šest informačních tabulí podél naučné stezky Vás seznámí s principy zdejšího zemědělství a s tím, jak tato činnost ovlivňuje vzhled krajiny i to, jaké živočichy v ní můžeme najít.

Převážná část trasy naučné stezky vede krajinou, kterou obhospodařuje Ekofarma PROBIO. Její areál funguje na principu “soběstačného a energeticky úsporného statku”, kde v bývalém brownfieldu dochází k maximálnímu využití místních zdrojů. Pěstuje se zde zelenina, která se následně zpracovává, peče se chléb z vlastního obilí, zpracovává maso z vlastních chovů, pěstují bylinky. To vše slouží jak k prodeji, tak k vlastní spotřebě všech lidí žijících na farmě. Farma produkuje hnůj a kompost, který je vždy navrácen na pole. Produkce, která odchází z farmy, se vyměňuje za potřebné zdroje a pohonné hmoty.

Historicky v zemědělství pracovali i lidé s mentálním či fyzickým handicapem. Ti na farmě nacházejí místo i dnes a mají zde ideální podmínky pro uplatnění svých dovedností a zkušeností.

- Ekofarma PROBIO: Specializuje se na pěstování polních plodin a chov prasat a ovcí.
- Sociální podnik Jasan: Zaměřuje se na sociální služby, pěstování a zpracování zeleniny, a chov drůbeže.
- Veselá Biofarma: Přispívá osvětou v oblasti ekologického zemědělství a spolupracuje s Farmářskou školou v oblasti vzdělávání budoucích ekologických farmářů.
- Czech Organics: Aktivní v oblastech výzkumu a poradenství.

Tato komplexní spolupráce s různými subjekty, včetně Ministerstva zemědělství v rámci programu Demonstračních farem, ukazuje, jak lze efektivně kombinovat zemědělství, vzdělávání a komunitní služby.

Projekt FRAMEwork a BIO region Velké Hostěradky

V okolí Velkých Hostěradek vznikl pod záštitou České zemědělské univerzity a evropského projektu H2020 FRAMEwork první český BIO region, založený na dobrovolné spolupráci zemědělců. BIO regiony jsou zakládány primárně pro uchování a obnovu biodiverzity v zemědělské krajině. Mnoho krajinných prvků, které z tohoto hlediska hrají zásadní roli, jako jsou biokoridory nebo nivy vodních toků, ale i soubory drobnějších prvků podporujících ptáčí populace, svými rozměry přesahuje velikost jedné farmy. Pro jejich vytvoření, ochranu či obnovu je tedy potřeba intenzivní spolupráce mezi sousedícími hospodáři. Kromě podpory biodiverzity v krajině přispívají BIO regiony i ke zvýšení ekonomické prosperity jednotlivých členů spolku a propagace celé oblasti a jejích produktů směrem k veřejnosti.

V centru spolku stojí průkopník ekologického zemědělství v ČR Martin Hutař a Ekofarma PROBIO. V současné době se spolek skládá z 8 farmářů, dohromady hospodařících na zhruba 2 000 hektarech orné půdy, travních porostů, vinic a zahradnictví v režimu ekologického zemědělství.

Tento projekt byl finančně podpořen Rámcovým programem pro výzkum a inovace EU Horizon 2020 na základě Smlouvy o poskytnutí grantu č. 862731.

Pečujeme o krajinu

Volíme pestrou skladbu plodin

Vysazujeme krajinnou zeleň

Staráme se o ptáky

Ovce a prasata poskytují kromě masa i hnoji, který je vždy navrácen na pole

Podporujeme biodiverzitu

2

Procházku po Naučné stezce Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěradky lze začít buď u tabule č. 1, která je umístěna u kostela, nebo zde, kde začíná její okružní část. Stezka je dlouhá 7,8 kilometrů a najdeme na ní 6 zastavení s informačními tabulemi. Podkladový letecký snímek: www.mapy.cz

Spolupráce:

Spolufinancováno Jihomoravským krajem a obcí Velké Hostěradky

Naučná stezka

Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěradky

Ekologické zemědělství v BIO regionu Velké Hostěradky

3

Naučná stezka Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěradky je dlouhá 7,8 kilometrů a najdeme na ní 6 zastavení s informačními tabulemi. Podkladový letecký snímek www.mapy.cz

V BIO regionu Velké Hostěradky přistupujeme k zemědělství jako k součásti komplexního ekosystému. Všechny zúčastněné subjekty spolupracují na hledání rovnováhy mezi výrobou a přírodou. Tento přístup je založený na podpoře různých složek ekosystému – od žíval a opylovačů přes hlodavce, dravé ptáky a lesní zvěř až k hospodářským zvířatům a člověku.

V tomto kontextu je plevel chápán jako doprovodná rostlina, vojtěška je nástroj k regeneraci půdy na několik let a jetel inkarnát nabízí zdroj pylu na začátku jara, zatímco pohanka je klíčová na konci léta. Meziplodiny chrání a živí půdu v nejteplejších letních měsících. Přežvýkavci, prasata a drůbež poskytují půdě kvalitní výživu skrze hnůj, což je další příležitost pro podporu celého ekosystému.

Implementací různých opatření, jako je snižování velikosti pozemků a návrat ploch s vysokou biodiverzitou do krajiny, se nám daří vytvářet prostředí, kde se ekosystém může stabilizovat. Takový způsob hospodaření je zároveň plně produkční a ekonomicky výhodný a je dlouhodobě udržitelný jak z pohledu životního prostředí, tak zemědělského podnikání.

Hospodaření ve spolupráci s přírodou

Ekologičtí farmáři udržují rovnováhu v krajině. Staví na tisíciletých zkušenostech našich předků a berou ohled na přirozené koloběhy a vzájemné vztahy rostlin a živočichů, které propojují s moderními způsoby hospodaření a poznatky vědy. Pečují o úrodnost půdy a hospodářským zvířatům poskytují podmínky, které odpovídají jejich přirozeným potřebám.

Díky tomuto způsobu hospodaření můžeme v okolní krajině vidět druhy živočichů a rostlin, které jsou jinak v zemědělské krajině v dnešní době vzácné nebo z ní zcela vymizely. Zdejší populace jsou pravidelně sledovány v rámci odborného monitoringu, velmi důležité jsou ale i informace, které získáváme během roku v rámci tzv. občanské vědy pomocí aplikace iNaturalist

Připojte se k naší pozorovatelské skupině prostřednictvím aplikace iNaturalist

a pomozte nám sledovat a chránit místní biodiverzitu. Jednoduše naskenujte QR kód, pořídte fotografie flóry a fauny kolem naší farmy a sdílejte je v aplikaci. Vaše pozorování přispějí k lepšímu porozumění a ochraně našeho přírodního prostředí.

Krok za krokem

- 1. Stáhněte si aplikaci:** Na svém chytrém telefonu si stáhněte aplikaci "iNaturalist z App Store nebo Google Play.
- 2. Vytvořte si účet:** Otevřete aplikaci a zaregistrujte se pro vytvoření nového účtu, nebo se přihlaste, pokud již účet máte.
- 3. Přidejte se k skupině:** Vyhledejte projekt "První BIO region Velké Hostěradky" a přidejte se ke skupině.
- 4. Pořídte fotografie:** Chodte po farmě a jejím okolí a pořizujte fotografie rostlin, zvířat nebo jiných organismů, které uvidíte, nebo třeba nahrávky ptáčích zpěvů.
- 5. Nahrajte a sdílejte své pozorování:** Při pořízení fotografie/nahrání zvuku zařaďte vaše pozorování k tomuto projektu. Odesláním vašeho pozorování přispějete k databázi iNaturalist a pomůžete tak s monitorováním biodiverzity v naší oblasti.

Děkujeme vám za příspěví k ochraně místní přírody!

Jetel nachový (*Trifolium incarnatum*)

Jetel inkarnát neplní pouze estetickou funkci v období květu, ale v ekologickém zemědělství je ceněn zejména pro jeho schopnost obohacovat půdu dusíkem, podporovat biologickou rozmanitost a jeho zařazení v osevním postupu nám umožňuje dosahovat téměř nepřerušovaný celoroční pokryv půdy.

Pohanka obecná (*Fagopyrum esculentum*)

je v ekologickém zemědělství ceněna pro svou schopnost potlačovat plevele a zlepšovat strukturu půdy. Je také významným zdrojem potravy pro včely.

Pšenice špalda (*Triticum spelta*)

je starobylá obilnina ceněná pro svou přirozenou odolnost vůči nemocem a schopnost prosperovat i na méně úrodných půdách. S minimální potřebou hnojiv a bez pesticidů je pšenice špalda klíčovou plodinou pro ekologické zemědělství, která podporuje biodiverzitu a ekologickou rovnováhu.

Výkrm prasat

Výkrm prasat hraje klíčovou roli v udržitelnosti hospodaření na farmě, spojující živočišnou a rostlinnou výrobu. Prasata efektivně přeměňují mlynářský odpad a vojtěšku na vysoce hodnotné živočišné bílkoviny, čímž se snižuje množství odpadů a zvyšuje efektivita zdrojů. Jejich hnůj je naše nejdůležitější přírodní hnojivo, uzavírající cyklus živin a podporující zdraví půdy.

Spolupráce:

Fakulta životního prostředí

Spolufinancováno Jihomoravským krajem a obcí Velké Hostěradky

Naučná stezka Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěradky

4

Naučná stezka Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěradky je dlouhá 7,8 kilometrů a najdeme na ní 6 zastavení s informačními tabulemi. Podkladový letecký snímek: www.mapy.cz

Připojte se k naší pozorovatelské skupině prostřednictvím aplikace **iNaturalist**

Mozaika zemědělské krajiny

V zemědělské krajině hrají důležitou roli takzvané mimoprodukční plochy – remízky, linie keřů a stromů, aleje, ale i meze nebo přechodně neobhospodařovaná místa. Všechny tyto prvky poskytují útočiště volně žijícím živočichům a rostlinám, pomáhají udržet v krajině vodu a často také brání erozi půdy. Podobně působí i pěstování zemědělských plodin na menších plochách, jaké vidíme v okolí Velkých Hostěradek. V takovéto krajině najdeme řadu druhů, které z velkoplošné zemědělské krajiny již vymizely nebo jsou v ní vzácné. Hnízdí zde strnad luční (*Miliaria calandra*), pěnice vlašská (*Sylvia nisoria*), bramborníček černohlavý (*Saxicola torquata*) nebo křepelka polní (*Coturnix coturnix*), najdeme zde modráška ušlechtilého (*Polyommatus amandus*) nebo řadu druhů čmeláků, kteří v běžné zemědělské krajině nacházejí stále méně útočišť.

Pro tradiční českou zemědělskou krajinu bylo maloplošné uspořádání s řadou drobných mimoprodukčních ploch typické. Dobře je to vidět například na mapách Stablního katastru z první poloviny 19. století či ještě na leteckých snímcích z 50. let 20. století. Ve druhé polovině 20. století se ale vlivem tehdejší zemědělské politiky velikost polí mnohonásobně zvětšila. Pozemkové úpravy této doby měly za cíl vytvořit půdní bloky o velikosti minimálně 100 ha, výjimkou nebyla ani pole o velikosti 200 ha a více. Spolu s likvidací mimoprodukčních ploch, velkoplošným odvodňováním a regulací toků způsobila tato politika velkou ztrátu biodiverzity a snížení ekologické stability zemědělské krajiny, která tvoří většinu našeho území. V současnosti se proto snažíme pestrou mozaiku zemědělské krajiny obnovit.

modrášek jehlicový (*Polyommatus icarus*)

strnad luční (*Miliaria calandra*)

babočka bodláková (*Vanessa cardui*)
a včela medonosná (*Apis mellifera*)

bramborníček černohlavý (*Saxicola torquata*)

čmelák skalní (*Bombus lapidarius*)

Vývoj krajiny v okolí Velkých Hostěradek: a/ císařské otisky Stablního katastru (1. polovina 19. století), b/ letecký snímek z 50. let 20. století, c/ současný letecký snímek d/ plán budoucího uspořádání krajiny. Mapa stablního katastru ukazuje tradiční dělení orné půdy na malá pole obhospodařovaná soukromými vlastníky. I když na zdejší úrodné půdě i v 19. století bylo poměrně málo prvků krajině zeleně, jejich funkci do značné míry přebíraly travnaté meze mezi jednotlivými poli. Tento způsob obhospodařování krajiny je patrný ještě na leteckém snímku z 50. let 20. století, na současném leteckém snímku jsou už ale vidět pole mnohonásobně větší, která jsou spojena s řadou environmentálních problémů, jako je úbytek biodiverzity a nadměrná eroze půdy. Mapové podklady: www.cuzk.cz a VÚMOP, v.v.i.

Spolupráce:

Spolufinancováno Jihomoravským krajem a obcí Velké Hostěradky

Naučná stezka Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěrádky je dlouhá 7,8 kilometrů a najdeme na ní 6 zastavení s informačními tabulemi. Podkladový letecký snímek: www.mapy.cz

Naučná stezka

Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěrádky

Motýli a čmeláci – důležití opylovači

Pestrá zemědělská krajina v okolí Velkých Hostěrádek poskytuje útočiště stovkám druhů hmyzu, který v přírodě plní řadu důležitých funkcí. Jednou z nejzásadnějších z nich je opylování hmyzosubných rostlin širokým spektrem hmyzích opylovačů, na kterých jsou závislé nejen přirozené ekosystémy, ale i produkce podstatné části plodin, které slouží pro naši výživu.

Mezi nejdůležitější opylovače v této oblasti patří kromě různých druhů včel a dvoukřídlých i motýli a čmeláci. Motýlů můžeme v okolí Velkých Hostěrádek vidět desítky druhů, nejběžnějšími druhy zde jsou modrásek jehlicový (*Polyommatus icarus*), bělásek řepový (*Pieris rapae*), okáč poháňkový (*Coenonympha pamphilus*) nebo babočka bodláková (*Vanessa cardui*). Najdeme zde ale i vzácnější druhy, jako je Okáč voňavkový (*Brintesia circe*), modrásek jetelový (*Polyommatus bellargus*) nebo modrásek černolemý (*Plebejus argus*).

Z čmeláků lze v okolí Velkých Hostěrádek vidět např. čmeláka zemního (*Bombus terrestris*), čmeláka rolního (*Bombus pascuorum*) nebo čmeláka skalního (*Bombus lapidarius*). Všechny tyto druhy jsou zákonem chráněné. Čmeláci jsou oproti ostatním opylovačům mohutnější a jsou do jisté míry schopni udržovat svoji tělesnou teplotu i stabilní teplotu v hníždě. Dokáží proto létat i v chladnějším a vlhčím počasí a opylovat časně kvetoucí plodiny i rostliny kvetoucí na podzim.

Nejběžnějším motylem je v okolí Velkých Hostěrádek **modrásek jehlicový** (*Polyommatus icarus*). Najdeme ho na loukách a pastvinách, housenky se nejčastěji živí na štírovníku růžkatém (*Lotus corniculatus*). Samci jsou teritoriální, hlídají na vyvýšených místech, často na květech nebo vrcholcích rostlin, a útočí na ostatní samce, kteří poletující v jejich blízkosti.

Okáč poháňkový (*Coenonympha pamphilus*) je jedním z nejpočetnějších druhů čeledi babočkovitých, jehož přirozeným biotopem jsou louky všech možných typů – zarůstající, křovinaté i podmačené. Zároveň ho najdeme na okrajích lesů či na lesních pasekách.

Babočka bodláková (*Vanessa cardui*) je tažný motýl, který v Evropě migruje na jaře na sever a na podzim zase zpět na jih, přičemž dokáže migrovat stovky km a letět i ve výškách 2000 m.n.m. Živnou rostlinou jejich housenek jsou zejména kopřivy a bodláky.

Příklad pestré krajiny s řadou mimoprodukčních biotopů a pestrou skladbou pěstovaných plodin.

Čmelák zemní je jedním z prvních jarních opylovačů, opyluje ovocné stromy, jetelové kultury a řadu druhů květin. Umí se přizpůsobit změnám krajiny lépe než jiné druhy čmeláků, patří tedy dnes v zemědělských oblastech k nejhodnějšímu. To platí i ve zdejší krajině, kde většina čmeláků patří právě k tomuto druhu.

Čmeláka rolního najdeme na loukách, pastvinách, v příkopech a na náspech, v okolí cest a na okrajích polí, ale i v zahradách a parcích. Podzemní hnízda mívají jen několik desítek jedinců, přežívají však dlouho do podzimu, často až do prvních mrazů.

Čmelák skalní hnízdí v početných koloniích o několika stech jedincích pod zemí nebo ve skalních puklinách či hromadách kamení. Často si oblíbí jeden druh potravy, např. hluchavku bílou (*Lamium album*) nebo svazenuk vratičolistou (*Phacelia tanacetifolia*) a ostatních rostlin si nevšímají. Za oblíbenou potravou pak tyto čmeláci dokážou doletět i 1750 metrů.

Zdejší krajina je uspořádána tak, aby se v ní opylovačům dobře dařilo a aby zde našli během celé vegetační doby blízké zdroje potravy. Najdeme zde mimoprodukční biotopy, jako jsou biopásky, úhory, meze, remízky či aleje. Velká část zemědělských ploch je obhospodařována v bio režimu bez použití pesticidů, pole jsou menší rozlohy a pěstuje se na nich řada různých plodin. Důležité je i prostorové uspořádání zemědělské krajiny, kde jsou plodiny důležité pro opylovače (např. vojtěška) pěstované v pásech nebo na drobnějších pozemcích rozmístěných rovnoměrně v celém území tak, aby k nim tyto živočichové měli snadnější přístup.

Připojte se k naší pozorovatelské skupině prostřednictvím aplikace **iNaturalist**

Spolupráce:

FRAMEWORK

Fakulta životního prostředí

EKO FARMÁ

VESELÁ BIOFARMA

JASÁN

Spolufinancováno Jihomoravským krajem a obcí Velké Hostěrádky

Vlha pestrá (*Merops apiaster*)

Naučná stezka Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěradky

Ptáci v Bio regionu Velké Hostěradky

Současný venkov nabízí ptákům mnohem méně míst k životu a potravě, než poskytovala tradiční zemědělská krajina s menšími poli a pestřejší skladbou pěstovaných plodin, s řadou domácích chovů a větším počtem ovocných stromů v obcích i ve volné krajině. V BIO regionu Velké Hostěradky se od roku 2007, kdy jsme zde začali hospodařit, snažíme hledat novou rovnováhu pro celou škálu ptačích druhů. V rámci monitoringu, který zde v roce 2022 provedli odborníci z České společnosti ornitologické, bylo na území BIO regionu Velké Hostěradky pozorováno 73 druhů ptáků. Najdeme zde neobyčejně početnou populaci skřivanů polních (*Alauda arvensis*) a křepelky polní (*Coturnix coturnix*), z méně běžných druhů zde hnízdí např. krutihlav obecný (*Jynx torquilla*), pěnice vlašská (*Sylvia nisoria*), tuhýk obecný (*Lanius collurio*), luňák červený (*Milvus milvus*) nebo moták pochop (*Circus aeruginosus*). V rámci přeletů se zde vyskytuje i orel královský (*Aquila heliaca*) nebo čejka chocholatá (*Vanellus vanellus*), v posledních letech i vlha pestrá (*Merops apiaster*).

Čejka chocholatá (*Vanellus vanellus*)

Jedním z příkladů ptáků, které v BIO regionu aktivně podporujeme, je poštolka obecná (*Falco tinnunculus*). V širším okolí Velkých Hostěrádek nenachází tento dravec dostatek míst k hnízdění, jakou jsou staré, dostatečně vysoké solitérní stromy s dutinami. Jako vhodné řešení se ukázalo umístění poštolníků na sloupy elektrického vedení. Ty byly rychle osídleny a kromě radosti z ptačích mláďat nám také výrazně pomáhají s redukcí populace hraboše polního (*Microtus arvalis*), který se v krajinách s nedostatkem dravců často přemnoží a působí značné škody na úrodě.

Vlaštovka obecná (*Hirundo rustica*) a jiříčka obecná (*Delichon urbicum*) jsou druhy vázané na sídla člověka, ze skal se postupně začaly stěhovat blíž k lidským obydlím a farmám. Kvůli úbytku živočišné výroby a malých farem jim ale schází vhodná místa pro hnízdění. Zároveň jsou velmi citlivé na jarní mrazivé období, kdy po přiletu ze zimovišť často v přírodě nenaleznou dostatek potravy a mláďata toto období nepřežijí. Díky našim otevřeným stájím, kde hnízdí, mají i na jaře zajištěn tepelný komfort a neustálý přísun potravy ve formě much jim pomáhá toto období překonat a úspěšně vyvést novou generaci. To je nakonec výhodné jak pro zemědělce, tak pro populace vlaštovek a jiříček.

Nejnovějším projektem pro podporu volně žijících ptáků v krajině Velkých Hostěrádek je alej v jihovýchodní části Naučné stezky Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěradky, pro kterou byly vybrány druhy dřevin tak, aby ptákům poskytovaly během roku co nejrozmanitější potravu. Najdete zde např. třešeň ptačí (*Prunus avium*), lísku obecnou (*Corylus avellana*), kalinu obecnou (*Viburnum opulus*) nebo hloh obecný (*Crataegus laevigata*).

Křepelka polní (*Coturnix coturnix*)

Naučná stezka Pestrá krajina BIO regionu Velké Hostěradky je dlouhá 7,8 kilometrů a najdeme na ní 6 zastavení s informačními tabulemi. Podkladový letecký snímek: www.mapy.cz

Špaček obecný (*Sturnus vulgaris*), na jižní Moravě často nenáviděný pták, je na Ekofarmě PROBIO vítaným pomocníkem. Vyjídá v jarním období mšice kyjatky hrachové (*Acyrtosiphon pisum*), které škodí v porostech hrachu přímo i nepřímo přenosem virových onemocnění, a pomáhá nám tak chránit naše porosty.

Připojte se k naší pozorovatelské skupině prostřednictvím aplikace iNaturalist

